

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

EDN TUTOEZ
УДК 004.352.242

DOI 10.5281/zenodo.12548490

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА ТОВАРОВ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

© 2024 *Черников В.И., Нестругина Е.С.*

В статье обосновываются преимущества использования экспертных систем в процессе подбора товаров в интернет-магазине с использованием искусственных нейронных сетей. Применение экспертных систем позволяет повысить эффективность работы интернет-магазина за счет сокращения времени поиска товаров по определенному набору характеристик. При создании экспертной системы особое внимание уделено вопросам реализации механизма подбора товаров, удобному, интуитивно понятному графическому интерфейсу и легкой интеграции с сайтом интернет-магазина.

Ключевые слова: экспертная система, нейронные сети, искусственный интеллект, обучение, знание.

Введение. В современном мире экспертные системы являются быстро развивающимся направлением искусственного интеллекта и находят применение в многообразных областях человеческой деятельности. Экспертные системы выполняют действия, аналогичные действиям эксперта. Они консультируют, дают советы, выполняют анализ, делают заключения, таким образом, помогая человеку принимать решения. Использование в экспертных системах искусственных нейронных систем, обладающих за счет параллельной обработки информации, более высоким быстродействием, чем современные компьютеры, позволяет значительно повысить эффективность работы. Одними из самых быстрорастущих и востребованных в розничной торговле в настоящее время являются интернет-магазины, имеющие колоссальный потенциал для привлечения новых клиентов и дальнейшего развития без значительных финансовых затрат [1].

Преимуществами интернет-магазина являются [1, 2]:

- покупки в сети доступны круглосуточно;
- экономия времени похода в магазины;
- отсутствие раздражающих продавцов-консультантов;
- в онлайн-магазине новинки появляются первыми;
- возможность проследить за процессом доставки;
- покупать в онлайн-магазинах выгоднее за счет акций и скидок;
- покупать в сети удобно и можно найти все;
- уменьшается численность персонала;
- не нужна аренда торговых помещений;
- отсутствует кассовое обслуживание.

Применение экспертных систем, основанных на знаниях, способствует повышению эффективности работы интернет-магазина. Эти системы представляют собой развивающееся направление в компьютерных технологиях, которое находит применение в различных сферах человеческой деятельности. Они позволяют решать сложные задачи и достигать результатов, превосходящих качество и эффективность, обычно достигаемые экспертами. Экспертные системы чаще всего применяются для решения задач, которые трудно формализовать, а также для задач, не имеющих четких алгоритмических решений [1].

Мировой опыт свидетельствует о том, что при диагностике и оптимизации технологических процессов наиболее эффективно использовать экспертные системы, основанные на знаниях и опыте экспертов. Они базируются на хранилище знаний, включающем факты и правила предметной области, полученные от экспертов и из специальной литературы. Экспертная система представляет собой сложную программу, использующую знания предметной области для нахождения оптимальных решений поставленной задачи. Программные средства, основанные на экспертных системах или инженерии знаний, широко распространены по всему миру [1, 2].

Цель работы и постановка задачи. Цель данной работы заключается в разработке экспертной системы подбора товаров в интернет-магазине с использованием искусственных нейронных сетей.

Для этого проводится сравнительный анализ основных методов подбора товаров с использованием экспертных систем с целью выявления их преимуществ и недостатков и выбора наилучшего для применения в разработке системы с использованием искусственных нейронных сетей.

Основная часть. Экспертные системы являются ключевым элементом искусственного интеллекта и широко применяются в различных сферах деятельности, включая бизнес. Они способны эффективно обрабатывать сложные запросы и осуществлять глубокий поиск в базах данных и хранилищах знаний. Нейронные сети, в свою очередь, обладают высокой скоростью обработки информации благодаря параллельной обработке. В экспертных системах присутствует строгий логический каркас, который автоматически проводит рассуждения и применяет правила заключения для решения поставленных задач [1, 2].

С развитием искусственного интеллекта системы становятся более сложными. Нейронные экспертные системы, использующие передовые алгоритмы, нейронные сети и экспертные знания, предлагают более точные и качественные решения, чем традиционные подходы. Эти системы, управляемые искусственным интеллектом, могут обрабатывать большие объемы данных быстро и качественно, что особенно ценно для решения срочных задач. Применение экспертных систем с использованием нейронных сетей позволяет решать сложные задачи без человеческого участия. Они также упрощают анализ данных путем мониторинга, поиска корреляций и уведомления экспертов об отклонениях от ожидаемых результатов [2].

Основные преимущества разработки таких систем включают:

- значительное увеличение производительности по сравнению с традиционными системами;
- способность быстро и точно достигать улучшенных результатов;
- обнаружение тонких закономерностей и сложных взаимосвязей;
- высокую гибкость, позволяющую адаптировать правила для эффективного принятия решений в различных сценариях.

Экспертная система состоит из базы знаний, подсистемы вывода, подсистемы объяснения, подсистемы приобретения знаний и диалогового процессора для взаимодействия с пользователем. Подсистема объяснения помогает понять, как система пришла к определенному решению, а подсистема приобретения знаний позволяет добавлять новые правила и параметры в базу знаний (рис. 1) [3].

Рис. 1. Структура экспертной системы

Экспертные системы основаны на рекомендациях специалистов в соответствующей области и воспроизводят мыслительные процессы человека. Для создания экспертной системы знания загружаются в базу данных, которая содержит правила и заключения для принятия решений. База знаний является ключевым компонентом экспертной системы. Экспертные системы, применяемые для подбора товаров в интернет-магазинах и основанные на различных методах искусственного интеллекта, обеспечивают удобный функционал для пользователей и значительно расширяют возможности выбора товаров. С развитием информационных технологий появилась возможность более точно определять характеристики и потребности целевой аудитории благодаря широким возможностям аналитики и коммуникации, предоставляемым интернет-инструментами [3, 4].

Экспертные системы используют человеческий опыт, интегрируя его в программное обеспечение. Нейронные сети, в свою очередь, способны создавать различные модели из обширных данных, распознавать сложные шаблоны и адаптироваться к новой информации. Они могут обучаться на примерах без необходимости программирования, принимать решения на основе неполной или противоречивой информации и не требуют высокой квалификации для использования. Искусственные нейросети представляют собой математические модели, основанные на биологических принципах функционирования нейронных сетей, где нейроны организованы в сложные взаимосвязанные сети [4].

Преимущества нейронных сетей включают их способность к обучению на примерах без явного программирования, адаптацию к различным типам информации и отсутствие необходимости в высококвалифицированных специалистах для их использования [4, 5].

Искусственные нейросети представляют собой математические модели, их программные реализации, созданные на основе принципов организации и функционирования биологических нейронных сетей, включающих в себя сеть взаимодействующих между собой, объединенных в слои формальных нейронов (рис. 2). Обучение нейронных сетей заключается в изменении коэффициентов в соответствии с различными методами, такими как алгоритм обратного распространения ошибки [4].

Рис. 2. Искусственная однослойная нейронная сеть

Первые искусственные нейронные сети были созданы в виде электронных схем, но с развитием вычислительной техники они стали программными [5].

В данной работе производится анализ экспертных систем поиска и подбора товаров с применением искусственных нейронных сетей.

Одной из таких экспертных систем является "Elbuz Jumper", которая обеспечивает фильтрацию товаров в интернет-магазине. Она предоставляет различные методы поиска [6]:

1. Фильтрация на основе карточки товара, позволяющая выбирать товары по их характеристикам и атрибутам (рис. 3).

Рис. 3. Навигационный поиск элемента

2. Фасетная навигация, которая осуществляет умный поиск, например, подбор товаров для офиса (рис. 4).

Рис. 4. Фасетный поиск элемента

3. Фильтрация по диапазону товаров, позволяющая выбирать товары в определенном диапазоне характеристик, таких как диагональ телевизора.

4. Фильтрация по новизне [6].

Подбор товаров по характеристикам помогает покупателю выбирать товары в соответствии с их свойствами. Фасетная навигация строится с учетом конкретных запросов покупателя, облегчая процесс поиска. Покупатель может применить необходимые фильтры и быстро найти нужный товар [6].

Еще одной экспертной системой является "Сотовик.ру", которая помогает быстро подобрать мобильный телефон по необходимым характеристикам из обширной базы данных, содержащей более 4000 моделей с более чем 30 параметрами [7].

Новая экспертная система поиска и подбора товаров «Эльдорадо» представляет собой инновационное решение, которое упрощает процесс выбора бытовой техники благодаря интуитивному интерфейсу, ориентированному на пользователя, и математической модели, минимизирующей количество вопросов-ответов. Она использует базу знаний, содержащую полный набор товаров, их параметры, иерархию параметров, а также вопросы, ответы и подсказки к каждому параметру [8].

Цель разработки этой экспертной системы заключается в сокращении времени на подбор товара и повышении эффективности интернет-магазина за счет автоматизации поиска по определенным характеристикам. Входные данные включают список параметров товара, сформированный на основе ответов пользователя, а выходные данные – список товаров, подобранных на основе этих параметров. Основные функции программы включают в себя удобный графический интерфейс, вывод подсказок и фотографий товаров, возможность пересмотра выбора товара в любой момент по любым параметрам, а также вывод результатов поиска. Центральным элементом экспертной системы является база знаний. Одним из наиболее распространенных способов представления знаний является продукционная модель, где каждое правило описывает фрагмент знаний в виде условия "если-то", называемого продукцией [9].

Продукционная модель имеет свои преимущества, такие как модульность, возможность замены старых правил на новые независимо друг от друга, и способность объяснения принятых решений. Однако у нее есть и недостатки, такие как менее эффективный процесс вывода, сложность управления и трудность представления иерархии понятий. Помимо продукционной модели, существует альтернативное представление знаний на основе фреймов, которое позволяет хранить родовидовую иерархию понятий в базе знаний явно. Фрейм представляет собой структуру, описывающую типичную ситуацию, включающую характеристики (слоты) и их значения. В отличие от продукционной модели, в слот могут входить несколько значений, и он может содержать фасет, определяющий диапазон или перечень возможных значений. Фреймы объединяются с помощью родовидовых связей, формируя иерархическую структуру, моделирующую предметную область. Фреймы обладают рядом преимуществ, таких как возможность включения процедур в слоты, возможность вычисления значений слотов и уменьшение объема памяти, занимаемого значениями слотов. Однако у фреймовых систем есть и недостатки, включая высокую сложность, что приводит к снижению скорости работы и увеличению сложности внесения изменений в иерархию. Семантические сети, в свою очередь, представляют собой наиболее общий способ представления знаний, где понятия и классы, а также отношения и связи между ними, представлены в виде сети. Вершины сети соответствуют объектам предметной области, а дуги представляют отношения между ними. Этот подход используется для отображения объектов, свойств и отношений в предметной области [9].

Семантические сети предоставляют множество возможностей для отражения связей между понятиями и объектами, однако они также обладают некоторыми недостатками, такими как слишком произвольная структура и необходимость различных процедур обработки информации, что усложняет программное обеспечение ЭВМ. На основе проведенного анализа выбран продукционный метод представления знаний для разработки экспертной системы. Этот выбор обусловлен рядом преимуществ данного метода, таких как высокая конкретизация и детализация информации, независимость элементов знаний друг от друга, а также возможность рассмотрения базы знаний как комплекса процессов. Продукционные модели отлично подходят для области с недостаточно формализованными знаниями и позволяют организовать решение задач асинхронно с высокой степенью параллельности [10].

Выводы. Использование экспертных систем, основанных на знаниях, в процессе подбора товаров в интернет-магазине позволяет повысить эффективность работы за счет сокращения времени поиска товаров и создания удобного и интуитивно понятного интерфейса для покупателей.

В результате анализа предметной области, способов реализации экспертной системы, моделей представления знаний, был выбран продукционный метод, разрешающий асинхронную организацию выполнения задач с высокой степенью параллельности. Продукционная модель является самым часто используемым способом представления знаний в экспертных системах, предполагающий поиск необходимых товаров на основе большого количества параметров.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Махонин, В. Ю. Разработка инновационной автоматизированной интеллектуальной системы подбора товара в интернет-магазине / В. Ю. Махонин, М. П. Малыгина // Научные труды КубГТУ. – 2016. – № 3. – С. 5-13.
2. Журавлев, В. Г. Проектирование самообучающейся экспертной системы / В. Г. Журавлев, П. А. Хаустов // XIV Международная научно-практическая конференция «Молодежь и современные информационные технологии» (7-11 ноября 2016 года). – Томск: ТИУ, 2016. – С.16-20.
3. Экспертные системы и нейронные сети. Их использование для решения экономических задач. [Электронный ресурс] / Электронная библиотека libraryno: [Сайт]. – URL: <https://libraryno.ru/5-3-ekspertnye-sistemy-i-neuronnye-seti-ih-ispol-zovanie-dlya-resheniya-ekonomicheskikh-zadach-infsisvek/> (дата обращения 12.09.2023).
4. Кагории информационных систем. [Электронный ресурс] / Интуит: [Сайт]. – URL: https://intuit.ru/studies/professional_retraining/964/courses/271/lecture/6876?page=7 (дата обращения 12.09.2023).
5. Разработка экспертной системы подбора товаров в интернет-магазине [Электронный ресурс] / Библиофонд: [Сайт]. – URL: <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=600805> (дата обращения 12.09.2023).
6. Selection of goods by attributes - where does the search begin? [Электронный ресурс] / Elbuz: [Сайт]. – URL: <https://elbuz.com/en/podbor-tovarov-po-atributam> (дата обращения 12.09.2023).
7. Сотовик. Ру [Сайт]. – URL: <http://www.sotovik.ru> (дата обращения 12.09.2023).
8. Эльдорадо. Ру [Сайт]. – URL: <http://www.eldorado.ru> (дата обращения 12.09.2023).
9. Neural expert system in artificial intelligence [Электронный ресурс] / The AI Blog: [Сайт]. – URL: <https://aiblog.co.za/technology/neural-expert-system-in-artificial-intelligence> (дата обращения 15.09.2023).
10. Рязанов, М. Л. Анализ существующих средств разработки экспертных систем / М. Л. Рязанов // Известия Алтайского государственного университета. – 2008. – № 1. – С. 63-64.

Поступила в редакцию 12.03.2024 г., рекомендована к печати 02.04.2024 г.

EXPERT SYSTEM FOR SELECTION OF GOODS IN AN ONLINE STORE USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

CHerenkov V.I., Nestrugina E.S.

The article substantiates the advantages of using expert systems in the process of selecting goods in an online store using artificial neural networks. The use of expert systems makes it possible to increase the efficiency of an online store by reducing the time it takes to search for products based on a certain set of characteristics. When creating the expert system, special attention was paid to the implementation of the product selection mechanism, a convenient, intuitive graphical interface and easy integration with the online store website.

Keywords: expert system, neural networks, artificial intelligence, learning, knowledge.

Черенков Владислав Игоревич

магистрант кафедры компьютерных технологий
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: majorzimalux@gmail.com

CHerenkov Vladislav Igorevich

Master student at Department of Computer
Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Нестругина Елена Сергеевна

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры
компьютерных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий
государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: e.nestrugina@donnu.ru

Nestrugina Elena Sergeevna

Candidate of Technical Sciences, Associate
Professor, Associate Professor at Department of
Computer Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.